

INSONNING TURLI YOSHDAGI EHTIYOJLARI, IMKONIYATLARI VA TA'LIM SHAROITLARI HAMDA ULARNING TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHGA TA'SIRI

Yarova Sevara¹, Nishonboyeva Dilfuza²

¹“TIQXMMI” MTU “Professional ta’lim” kafedrası Katta o‘qituvchi. P.f.f.d. (PhD);

² “TIQXMMI” MTU Gidromelioratsiya fakulteti, 407-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17690926>

Annotatsiya: Inson hayoti davomida o‘shish, rivojlanish, tajriba orttirish va o‘zini namoyon etish jarayonlarini boshdan kechiradi. Har bir yosh davrining o‘ziga xos jismoniy, aqliy, ruhiy va ijtimoiy xususiyatlari mavjud. Shu bois ta’lim jarayonini samarali tashkil etish uchun insonning turli yoshdagi ehtiyojlari va imkoniyatlarini chuqur o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Ta’lim tizimi shunday tashkil etilishi kerakki, u insonning har bir rivojlanish bosqichida mavjud bo‘lgan tabiiy imkoniyatlarni to‘liq ro‘yobga chiqarish imkonini bersin. Mazkur maqolada inson turli ehtiyojlarini, imkoniyatlarni ta’lim sharoitlarida qo‘lashni ko‘rib chiqaman.

Kalit so‘zlar. Inson ehtiyojlari, Yosh xususiyatlari, Ta’lim sharoitlari Pedagogik yondashuv, Psixologik omillar, Mustaqil fikrlash, Ta’lim metodlari Ta’lim tizimi, Rivojlanish, Inson ehtiyojlari, Yosh xususiyatlari.

Аннотация. На протяжении жизни человек проходит процессы роста, развития, накопления опыта и самовыражения. Каждый возрастной период имеет свои особенности физического, умственного, психического и социального развития. Поэтому для эффективной организации образовательного процесса важно глубоко изучать различные потребности и возможности человека в разные возрастные периоды. Система образования должна быть организована таким образом, чтобы максимально раскрывать природные возможности человека на каждом этапе его развития. В данной статье рассматриваются различные потребности человека и использование возможностей в условиях образовательного процесса.

Ключевые слова: Потребности человека, Возрастные особенности, Условия образования, Педагогический подход, Психологические факторы, Самостоятельное мышление, Образовательные методы, Система образования, Развитие.

Kirish. Har bir inson o‘z hayot yo‘lida o‘shish, kamolot, tajriba orttirish va o‘zini namoyon etish jarayonlarini bosqichma-bosqich kechiradi. Insonning yoshga oid rivojlanish davrlari uning jismoniy, psixologik, aqliy va ma’naviy holatini belgilaydi. Shu sababli ta’lim tizimini samarali tashkil etish uchun insonning yoshga oid ehtiyojlari, imkoniyatlari va ularni ta’minlaydigan sharoitlarni chuqur o‘rganish zarurdir. Bugungi kunda ta’lim sifati va samaradorligi inson omilini to‘g‘ri baholash bilan chambarchas bog‘liq. Pedagog shunchaki bilim beruvchi emas, balki shaxsning rivojlanish bosqichlarini tushunuvchi, unga mos sharoit yaratuvchi mutaxassis bo‘lishi lozim. Shu bois yosh xususiyatlarini hisobga olmagan holda ta’limni tashkil etish kutilgan natijani bermaydi. Inson ehtiyojlarining yoshga qarab o‘zgarishi

Ehtiyoj — bu inson faoliyatini harakatga keltiruvchi ichki omil, motivatsiyaning manbaidir. Har bir yosh davrida insonning ehtiyojlari o'zgaradi va murakkablashadi. Bolalik davrida o'yin, mehr, e'tibor kabi oddiy ehtiyojlar ustuvor bo'lsa, o'smirlikda tan olinishi, hurmat va mustaqillik ehtiyoji kuchayadi. Masalan, boshlang'ich sinf o'quvchisi uchun o'yin orqali o'rganish samaraliroq bo'lsa, o'smir uchun musobaqa, bahs-munozara orqali o'rganish foydaliroq. Talabalik davrida esa inson o'zini topish, kasbiy yo'nalishda mustahkamlanish ehtiyojini sezadi. Shu bois universitetda o'quv jarayoni amaliyot, tadqiqot va mustaqil o'qish uslublariga asoslanishi kerak. Yosh davrlariga xos imkoniyatlar Har bir yoshning fiziologik va psixologik imkoniyatlari turlicha. Bolalarda obrazli tafakkur ustun, o'smirlar esa mantiqiy tahlilni o'rganadilar, talabalarda esa mustaqil, ijodiy fikrlash shakllanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar atrofni ko'rish, eshitish, teginish orqali biladilar. Shu sababli bu bosqichda ko'rgazmali va sensor metodlar samarali. O'smirlar tajriba orqali o'rganishni xohlashadi, ularga muammoli vaziyatlar yaratish, izlanish topshiriqlari berish kerak. Talabalik davrida esa inson o'z fikrini tahlil qilish, dalillar bilan isbotlash, mustaqil qaror qabul qilish imkoniga ega bo'ladi. Pedagog bu imkoniyatlarni bilgan holda dars jarayonini tashkil etsa, har bir bosqichda ta'lim samarasi yuqori bo'ladi. Ta'lim sharoitlari va ularning ahamiyati Ta'lim sharoiti — bu o'quv jarayonini samarali amalga oshirish uchun zarur moddiy, texnik, psixologik va ijtimoiy omillar majmuidir. Zamonaviy ta'limda sharoit nafaqat sinf va jihozlar, balki ruhiy iqlim, pedagogning yondashuvi, o'quvchining motivatsiyasini ham o'z ichiga oladi. Maktabgacha ta'limda o'yin maydonchasi, qulay xona, rangli o'quv materiallari; maktabda laboratoriya, kutubxona va sport inshootlari; oliy ta'limda esa elektron resurslar, kutubxona, internet va mustaqil o'qish uchun sharoit — bularning barchasi ta'limning sifatini belgilaydi.

Agar ta'lim sharoitlari yoshga mos bo'lmasa, o'quvchi o'qishga bo'lgan qiziqishini yo'qotadi. Shu bois ta'lim tashkilotchilari yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda o'quv muhitini yaratishlari lozim. Yosh, ehtiyoj va sharoitlarning o'zaro bog'liqligi Ta'lim jarayoni insonning yosh xususiyatlari bilan uzviy bog'liq. Yosh o'zgarishi bilan insonning o'qishga munosabati, motivatsiyasi va qobiliyati ham o'zgaradi. Masalan, kichik yoshdagi bola diqqatini uzoq jamlay olmaydi — shu bois qisqa, qiziqarli mashg'ulotlar samarali. O'smirlar o'z fikriga ega bo'lishni istaydilar, shu sababli ular bilan bahs-munozarali metodlar qo'llash lozim. Talabalarga esa mustaqil izlanish, loyiha asosida o'qish eng mos uslub hisoblanadi. Shunday qilib, yosh, ehtiyoj va ta'lim sharoitlari bir-biriga mos kelgandagina ta'limning haqiqiy natijasi — shaxsiy rivojlanish, mustaqil fikrlash va kasbiy yetuklik yuzaga keladi. Psixologik omillar va pedagogik yondashuvlar Insonning har bir yosh davrida psixologik holati o'zgarib boradi. Bolalik davrida o'zini ishonchli his qilish, o'smirlikda e'tirof topish, talabalikda esa o'z qadriyatlarini anglash ehtiyoji kuchayadi. Shu sababli pedagog ta'lim jarayonida faqat bilim emas, balki ruhiy qo'llab-quvvatlashni ham ta'minlashi lozim. Masalan o'qituvchi o'smirni tanqid qilish o'rniga uni rag'batlantirsa, bu uning o'ziga ishonchini oshiradi. Talabalarga mustaqillik berish, ularning fikrini hurmat qilish esa motivatsiyani kuchaytiradi. Demak, ta'lim faqat darslik asosida emas, balki psixologik muhit orqali ham shakllanadi. Zamonaviy ta'limda yosh xususiyatlarini inobatga olish Bugungi kunda ta'lim tizimi insonning yoshiga qarab moslashtirilgan yondashuvlarga asoslanmoqda. Masalan onlayn va masofaviy ta'lim esa kattalar uchun qulay bo'lib, vaqtni boshqarish imkonini beradi. zoom va boshqa dasturlardan foydalanish mumkin.

Xulosa. Insonning turli yoshdagi ehtiyojlari, imkoniyatlari va ta’lim sharoitlarini chuqur tahlil qilish pedagogika fanining muhim yo‘nalishlaridan biridir. Har bir yosh davri o‘ziga xos rivojlanish bosqichiga ega. Agar ta’lim tizimi bu xususiyatlarni inobatga olsa, shaxsning intellektual va ma’naviy rivoji izchil kechadi. Ta’lim jarayonini inson tabiatiga mos tashkil etish, zamonaviy metodlar, psixologik qo‘llab-quvvatlash va qulay muhit yaratish orqali ta’lim sifati yuqori darajaga ko‘tariladi. Shu tariqa har bir shaxs o‘z imkoniyatlarini to‘liq ro‘yobga chiqarib, jamiyat taraqqiyotiga hissa qo‘shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch”. Toshkent: Ma’naviyat, 2008.2. G‘oziev E. “Umumiy psixologiya”. Toshkent: O‘zbekiston, 2012.3. Jalolov J
2. “Pedagogika asoslari”. Toshkent: O‘qituvchi, 2016. 4. Vygotskiy L.S. “Insonning psixologik